

**Ilmiy amaliy
jurnal
№ 8 (10)
2025**

**YANGI
O'ZBEKISTON
IQTISODIYOTI**

“YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI” *jurnali* 8-son 2025 yil

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI

8

ISBN 978-9943-5256-3-4

Toshkent – 2025

UDK: 818.213

BBK: 84.61

B- 29

Butun kuch va salohiyatimizni yagona ulug‘ maqsadimiz – Yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaratamiz.

Yangi O‘zbekiston – bu, avvalo, yangi iqtisodiy munosabatlar, yangi iqtisodiy dunyoqarash demakdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev

Все свои силы и потенциал мы направим на достижение нашей общей великой цели - построение нового Узбекистана. Новый Узбекистан – это, прежде всего, новые экономические отношения, новое экономическое мировоззрение.

Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев

© Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti

© «**KLASSIC PRINT**» nashriyoti

“YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI” *jurnali 8-son 2025 yil*

Ilmiy-uslubiy jurnal 1.09.2022-yildan boshlab chiqqa boshlagan, yiliga 6 marta chop etiladi.

Ta’rischi:

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

Bosh muharrir

i.f.d., prof. A.Qodirov

Bosh muharrir o‘rinbosari

DSc, prof. X.X.Rejapov

Mas’ul kotib

DSc. K.A.Muxitdinova

Jamoatchilik kengashi:

Prof. I.U.Madjidov (rais), prof. Sh.Toshmatov, PhD E.Yodgorov, i.f.n., dots. A.T.Umarov, i.f.d., prof. A.Qodirov

Tahrir hay’ati:

Prof. Sh.O.Toshmatov, prof. A.Qodirov, prof. A.V.Vaxabov, prof. X.P.Abdulqosimov, prof. F.T.Egamberdiyev, prof. Sh.G.Yo‘ldashev, prof. A.M.Sodiqov, prof. Q.Muftaydinov, prof. K.Ubaydullayev, prof. Q.K.Mambetjanov, prof. I.Y.Umarov, prof. X.X.Rejapov, i.f.d. B.Tagayev, dots. A.T.Umarov, i.f.d. B.B.Baxtiyorov, i.f.d. K.A.Muxitdinova, dots. Sh.S.Nasretdinova, dots. B.B.Mullaboyev, dots. Z.Jumaqulov, dots. N.A.Artiqov, dots. D.I.Ro‘ziyeva, dots. A.Ambartsumyan, dots. R.Abdullayeva, dots. A.Boboyev, dots. N.A.Kudratxodjayeva, dots. M.I.Saidkarimova, dots. D.M.Yakubova, dots. N. Umarova, dots. Raxmatova M.D.

Tahririyat manzili:

10095, Toshkent - 95, Universitet ko‘chasi, 4. tel: (+99899) 821-20-72

Журнал сайти: <https://journal.econuu.uz>

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalar agentligi tomonidan 17.07.2022-yilda № 4715-son bilan ro‘yxatga olingan.

Buyurtma: ISSN 978-9943-5256-3-4

Jurnal OAK ro‘yxatiga 2023 yil 1 iyuldan kiritilgan (OAK rayosat qarori 04.07.2023 yil № 340/5).

Jurnalda ma’lumotlar bosilganda dalillar ko‘rsatilishi shart. Jurnalda chop etilgan ma’lumot va keltirilgan dalilarning aniqligi uchun muallif javobgardir.

“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti” №8. 2025

MUNDARIJA

Урунов А.А., Режапов Х.Х., Стратегический анализ динамики социально-экономических показателей Республики Узбекистан за 30 лет.....	7
Олимжанова Ш.О., Абдиуалиева Г.А. Развитие механизма регулирования трудовой миграции в достижении экономической стабильности в стране.....	13
Tilabov N.T. Raqamli transformatsiya sharoitida davlat qarzi boshqaruvini optimallashtirish: sun’iy intellekt va Big Data imkoniyatlari.....	18
Bazarova G.G. Main aspects of cooperation between the republic of Uzbekistan and the Shanghai Cooperation Organization.....	24
Садуллаева А.А. Хоразм вилояти туризм хизматлари бозорининг талаб томони тахлили.....	28
Xasanova N.Sh. Inson resurslari rivojlanishini korxonada darajasida tahlil va baholashning uslubiy yondashuvlari.....	33
Abdixatov U.A. Bank kredit tizimining tashkilotlar o‘rtasida munosabatlarni rivojlantirishdagi o‘rni.....	37
Oqboyev A.R. To‘qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlarini yevropa ittifoqiga eksport qilish imkoniyatlari.....	40
Yeshimbetov U.X. Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi hududiy tarkibini takomillashtirishning istiqboldagi yo‘nalishlari.....	45
Мамажонов Л.А. Худуднинг солиқ потенциалини баҳолашнинг замонавий ёндашувлари: маҳаллий бюджетларнинг молиявий мустақиллиги ва барқарор иқтисодий ривожланиш омили сифатида.....	51
Salimova Z.S. Inson kapitalini rivojlantirish orqali innovatsion iqtisodiyot barpo etishda xorijiy tajribalar va o‘zbekiston uchun strategik xulosalar.....	55
Хайдаров М.Т., Даниярова Ф.Б. Шахрисабз тумани иқтисодиётининг тахлили ва тараққиёт йўналиши.....	59
Ташматов Г.Р. Сравнительный анализ стратегического планирования в странах с формирующимися рынками и опыт Узбекистана.....	67
Буриходжаева М.С., Саматов Г.А., Йўлдошев Д.Ф. Ўзгарувчан талаб шароитида етказиб беришлар занжири ишончлилигини таъминлаш моделларини ишлаб чиқиш.....	74
Ermatov A.A. Kichik biznes rivojlanishi va tarkibiy tuzilishini baholash usullari.....	78
Усманова Р.М. Особенности экономического роста на региональном уровне (на примере Наманганской области).....	82
Қодиров А. Корхоналар ишлаб чиқаришда персонал бошқарувини стратегик асослари.....	91
Nazirov J.Sh., Xamidxonov Q.Sh. Transmilliy korporatsiyalarning raqamli iqtisodiyotdagi ro‘li.....	94
Rejapov S.X. Davlat budjetidan qurilish sohasida davlat xaridlarini amalga oshirishni takomillashtirish	97
Абилов Ғ.Э. Миллий иқтисодиёт барқарор ўсишини таъминлашда инвестиция сиёсатининг устувор йўналишлари.....	101
Mamadjanova T.A. Raqamli transformatsiya sharoitida korxonalar strategiyasini ishlab chiqishning metodologik asoslari.....	106

Rashidova X.T. Asalarichilik mahsulotlari bozorida korxonalarining marketing faoliyatini tahlili va samaradorligini baholash..... **113**

Inson kapitalini rivojlantirish va moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalarda raqamli ko‘nikmalarni oshirish bo‘yicha maxsus trening va malaka oshirish kurslarini tashkil etish, oliy ta‘lim muassasalarida IT mutaxassislar tayyorlash tizimini kengaytirish zarur. Shu bilan birga, elektron hisob-kitob, masofaviy bank xizmatlari, blokcheyn asosida shaffof moliyaviy tizimlarni joriy etish orqali korxonalarning moliyaviy samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa nafaqat korporativ boshqaruv sifatini yaxshilaydi, balki hududlarda innovatsion muhitni kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. World Bank (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC. DOI: 10.1596/978-1-4648-0671-1
2. IMF (2024). World Economic Outlook: Harnessing Digital Economy for Growth. Washington, DC.
3. OECD (2023). The Digital Transformation of SMEs. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264304556-en
4. European Commission (2021). 2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade. Brussels.
5. Schwab, K. (2022). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
6. UNCTAD (2022). Digital Economy Report 2022: Value Creation and Capture. Geneva: United Nations.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF–6079-son Farmoni.
8. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
9. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How Smart, Connected Products Are Transforming Companies. Harvard Business Review, October 2015.
10. Gartner. (2021). Digital Business Transformation: The Future of Business is Digital. Gartner Research.
11. Abduqodirov, A. (2021). O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiyaning institutsional asoslari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 6(3), 45–53.
12. Rasulov, S. (2022). Raqamli ekotizimni shakllantirish va biznes samaradorligini oshirish. O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, 4(2), 33–41.
13. UNCTAD. (2022). Digital Economy Report 2022: Value Creation and Capture. Geneva: United Nations.
14. OECD. (2023). The Digital Transformation of SMEs. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264304556-en
15. Deloitte. (2020). Digital Transformation 2020 Survey: The Digital Maturity Imperative. Deloitte Insights.
16. Accenture. (2021). The Human Side of Digital Transformation. Accenture Strategy Report.

UDK: 334,027

ASALARICHILIK MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALARNING MARKETING FAOLIYATINI TAHLILI VA SAMARADORLIGINI VAHOLASH

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE BEEKEEPING PRODUCTS MARKET

Annotatsiya

Maqola asalarichilik bozorida korxonalarining marketing faoliyatini baholashning amaliy usullarini taklif etadi va xalqaro statistika hamda mintaqaviy kuzatuvlar bilan asoslaydi. Jahon bozorida ishlab chiqarish qiymati va eksport ulushi muvozanati, qit’alar va yetakchi eksportchilar tarkibi tahlil qilinadi. O‘zbekiston sharoitida ROMI, ACV, CR, NPS va kompozit Marketing Performance Index (MPI) asosida kanal boshqaruvi va byudjet reallokatsiyasi bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: asalarichilik, marketing samaradorligi, Marketing Performance Index (MPI), Net Promoter Score (NPS), Return on Marketing Investment (ROMI)

В статье предлагаются прикладные методы оценки маркетинговой деятельности предприятий на рынке пчеловодческой продукции, обоснованные международной статистикой и региональными наблюдениями. Анализируются соотношение стоимости производства и доли экспорта на мировом рынке, распределение по континентам и состав ведущих экспортёров. Для условий Узбекистана даются рекомендации по управлению каналами и перераспределению бюджета на основе показателей ROMI, ACV, CR, NPS и сводного индекса Marketing Performance Index (MPI).

Ключевые слова: пчеловодство, эффективность маркетинга, Marketing Performance Index (MPI), Net Promoter Score (NPS), Return on Marketing Investment (ROMI)

The paper proposes practical methods for evaluating firms’ marketing performance in the beekeeping products market, supported by international statistics and regional observations. It analyzes the balance between production value and export share in the global market, the distribution across continents, and the composition of leading exporters. For Uzbekistan, the study provides recommendations on channel management and budget reallocation based on ROMI, ACV, CR, NPS, and the composite Marketing Performance Index (MPI).

Keywords: beekeeping, marketing effectiveness, Marketing Performance Index (MPI), Net Promoter Score (NPS), Return on Marketing Investment (ROMI)

Dunyoda asalarichilik qishloq xo‘jaligining jadal rivojlanib borayotgan, yangi texnologiyalarni va ilm-fan yutuqlarini tez o‘zlashtirayotgan tarmoqlardan biri bo‘lib, u qariyb barcha qitalarda keng tarqalgan agrobiznes turlardan biri hisobalandi. Shu bilan birgalikda, asalichilik barcha davlatlarda o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlardan, tabiiy sharoitlardan kelib chiqib bir qancha texnologiyalarga hamda yo‘nalishlarga egaligi bilan ajralib turadi.

Asalarichilik tarmog‘ining eng og‘riqli nuqtalaridan biri bo‘lgan kasalliklarga qarshi kurashish hamda mahsuldorlik masalalari bundan 25-30 yil avval uzoq yillik kuzatuvlar, tadqiqotlar, sinovlar, laboratoriya ishlarini olib borishni talab etgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib kasalliklar, ularni davolashning ananaviy hamda zamonaviy veterinariya meditsinasi usullari to‘g‘risidagi axborotlar bilan bir zumda qurollanish va joriy etish imkoniyati yaratilgan. Bu esa tarmoqning o‘tgan asr oxirlariga nisbatan 5-10 barobar jadal rivojlanishiga zamin yaratib bermoqda. Shu bois, asalarichilik tarmog‘i rivojlangan davlatlar tajribalari va ularni mamlatimiz sharoitida joriy etish imkoniyatlarini o‘rganib chiqish dolzablik kasb etmoqda.

Asalarichilik sanoatida raqobatbardoshlikni belgilovchi mezonlardan biri eksport ko‘lamidir. Jahon bozorida asal ishlab chiqarish qiymati va eksport ulushi yuqori bo‘lib, bu global zanjirlarda brend, kelib chiqish (origin) va sifat signallari rolini kuchaytiradi. Qit’alar kesimida Yevropa va Osiyo yetakchi ulushlarga ega; mamlakatlar kesimida esa Xitoy, Yangi Zelandiya, Argentina, Germaniya, Ispaniya kabi eksportchilar ajralib turadi. Mintaqaviy kesimdan, masalan Rossiyada so‘nggi yillarda ishlab chiqarishning katta qismi xonadonlar sektorida jamlanib borayotgani, yirik xo‘jaliklar ulushi pasaygani ko‘rinadi.

“YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI” *jurnali 8-son 2025 yil*

Xitoyda esa 2015–2021 yillarda asal ishlab chiqarish barqaror yuqori diapazonda saqlangan; bu institutsional qo‘llab-quvvatlash va qayta ishlash tarmog‘ining kengligi bilan bog‘liq. Asalarichilik tarmog‘ining eng og‘riqli nuqtalaridan biri bo‘lgan kasalliklarga qarshi kurashish hamda mahsuldorlik masalalari bundan 25–30 yil avval uzoq yillik kuzatuvlar, tadqiqotlar, sinovlar, laboratoriya ishlarini olib borishni talab etgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib kasalliklar, ularni davolashning an’anaviy hamda zamonaviy veterinariya meditsinasi usullari to‘g‘risidagi axborotlar bilan bir zumda qurollanish va joriy etish imkoniyati yaratilgan.

Bu esa tarmoqning o‘tgan asr oxirlariga nisbatan 5–10 barobar jadal rivojlanishiga zamin yaratib bermoqda. Shu bois, asalarichilik tarmog‘i rivojlangan davlatlar tajribalari va ularni mamlakatimiz sharoitida joriy etish imkoniyatlarini o‘rganib chiqish dolzarblik kasb etmoqda. Ushbu fon O‘zbekiston korxonalarini uchun ikki yo‘nalishda o‘shirish imkonini anglatadi: (i) ishonch/integritetni ko‘rsatuvchi izlenebilirlik va sifat signallari; (ii) kanal portfelini ROMI va qamrov (ACV) asosida optimallashtirish.

Rossiya (2017–2020): ishlab chiqarish asosan xonadonlar sektorida jamlangan; yirik xo‘jaliklar ulushi past. Bu professional boshqaruv, klasterlash va kooperatsiya ehtiyojini ko‘rsatadi. Xitoy (2015–2021): ishlab chiqarish barqaror yuqori diapazonda; davlatning ilm-fan, malaka va xizmatlar infratuzilmasiga sarmoyasi ta‘minot barqarorligi va marketingda ishonchni kuchaytiradi[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi PQ–3327-son “Respublikada asalarichilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosi doirasida, “Aloqabank”ning moliyaviy ko‘magi bilan O‘zbekiston Asalarichilar uyushmasi binosini kapital rekonstruksiya qilish va qurish ishlari amalga oshirildi. Ushbu majmua tarkibiga quyidagilar kiradi: respublika bo‘yicha barcha hududiy asalarichilar uyushmalari va asalarichilik tarmog‘i faoliyatini muvofiqlashtiruvchi ma‘muriy bo‘lim; O‘zbekistonda ishlab chiqariladigan asal va asalarichilik mahsulotlarining butun xilma-xilligini namoyish etadigan “Asal olami” savdo markazi; asalarilar uchun ixtisoslashtirilgan veterinariya dorixonalari ishga tushirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi PQ–3327-son qaroriga muvofiq, “O‘zbekiston asalarichilari” uyushmasi hamda hududlarda hududiy asalarichilar uyushmalari tashkil etildi. Ularning asosiy yo‘nalish va vazifalari quyidagilardan iborat:

- asalarichilik sohasida huquqiy bazani rivojlantirish;
- tarmoqni rivojlantirish dasturlarini tayyorlash va amalga oshirish;
- yagona ilmiy-texnik, texnologik, investitsiyaviy va eksport siyosatini yuritish;
- oliy, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘lim muassasalari, shu jumladan xorijiy muassasalar bazasida kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash;
- oziqa bazasini mustahkamlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish.[2] Ushbu yo‘lga qo‘yilgan ishlar natijasida yillar davomida asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda o‘shirish kuzatildi va uni quyidagi 1-jadvalda ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

O‘zbekistonda yillar davomida asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish

T/r	Xududlar	Yetishtirilgan asal miqdori (tonnada)			
		2020	2021	2022	2023
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	916	1,000	1,265	1,470
2	Andijon	1,385	1,550	1,631	1,896
3	Buxoro	2,170	2,400	2,495	2,900
4	Jizzax	1,729	1,876	2,010	2,336
5	Qashqadaryo	2,037	2,200	2,349	2,730
6	Navoiy	1,471	1,650	1,726	2,006

“YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI” *jurnali* 8-son 2025 yil

7	Namangan	2,473	4,500	4,832	5,617
8	Samarqand	1,916	2,000	2,216	2,576
9	Surxondaryo	1,795	1,950	2,083	2,421
10	Sirdaryo	570	600	745	866
11	Toshkent	1,445	1,550	1,697	1,973
12	Farg‘ona	1,744	1,900	2,027	2,356
13	Xorazm	1,758	1,900	2,042	2,378
	Jami	21,409	25,076	27,118	31,525

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki yillar davomida asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqarilishi ortib borgan. Ushbu jadval asosida operatsion samaradorlik dinamikasini aniqlaymiz. Bunda ushbu formuladan foydalanamiz:

(Bu yerda n – yillar soni)

Yillik o‘shish sur‘atini esa ushbu quyidagi formula orqali aniqlay olamiz.

$$CAGR = \left(\frac{\text{Yakuniy hajm}}{\text{Boshlang‘ich hajm}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$YoY_t = \frac{\text{Hajm}_t - \text{Hajm}_{t-1}}{\text{Hajm}_{t-1}}$$

Har yil uchun:

Masalan 2021-yil $x = \frac{25076-21409}{21409} = 0.171\%$

Ushbu formuladan kelib chiqib qolgan yillar uchun:

2022= $(27118-25076)/25076=0.081\%$

2023= $(31525-27118)/27118=0.162\%$

Shu formulalar bilan 2020–2023 oralig‘ida o‘shishning barqaror bo‘lganligi haqida xulosa chiqardim.

2-jadval

O‘zbekistonda asalarichilik mahsulotlari qanday usulda sotilishi, marketing faoliyati hamda bozor turning samaradorligi tahlili

Sotish usuli	ACV (%)	CR (%)	NPS	ROMI	MPI (0–1)
Onlayn bozor	38	2,9	34	0,62	0,88
Dorixona	22	3,5	48	0,41	0,76
Supermarket	55	1,8	21	0,28	0,63
Bozor/An’anaviy	19	1,1	17	0,22	0,47

Manba: beekeepers.uz ma’lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi [3]

Ushbu jadvaldan ko‘rinadiki;

- MPI reytingi: Onlayn (0,88) > Dorixona (0,76) > Supermarket (0,63) > Bozor (0,47).
- CR eng yuqori — Dorixona (3,5%): ishonch va maslahatchi (farmatsevt/shifokor) omili

kuchli.

- ACV eng yuqori — Supermarket (55%), biroq CR past (1,8%).
- ROMI eng yuqori — Onlayn (0,62): platforma optimizatsiyasi va kontent/saralash samarali.
- Bozor/An’anaviy barcha metrikalarda past — fokusni kamaytirish yoki

ta’im/proba/merchandizing orqali qayta ko’tarish kerak.

Marketing samaradorligi metrikalari sifatida ROMI, ACV, CR va NPS ko’rsatkichlari tanlandi; ularning har biri sotuv, tarqatish qamrovi, konversiya va mijoz sadoqatini ifodalaydi. Ushbu ko’rsatkichlar birgalikda kompozit indeksga jamlanib, kanallar samaradorligi qiyoslandi. Ma’lumotlar onlayn bozor, dorixona, supermarket va an’anaviy bozor kanallarini qamrab oldi.

Kanallar kesimidagi natijalar shuni ko’rsatadiki, onlayn kanal umumiy samaradorlikda yetakchi o’rinda. Dorixona kanali konversiya bo’yicha eng yaxshi natijani berdi va ishonchga asoslangan sotuv mexanizmlari samarali ishladi. Supermarket tarqatish qamrovini yuqori darajada ta’minladi, ammo konversiya past bo’lib qoldi; bu joylash, taqdimot va sinab ko’rish faoliyatini kuchaytirish zarurligini bildiradi. An’anaviy bozor ko’rsatkichlari barcha yo’nalishlarda pastroq bo’ldi va qayta dizayn yoki resurslarni qayta taqsimlash talab etildi. Sifat signallari marketing natijalariga bevosita ta’sir qildi. Partiya darajasidagi laborator protokollari, QR-kod orqali kelib chiqishni ko’rsatish va “organik/antibiotiksiz” liniyalar mijoz ishonchini oshirdi, ijobiy sharhlar va tavsiyalar ulushini ko’paytirdi. Bu yondashuv narx premyumini asoslashga yordam berdi va ichki hamda eksport bozorlarida raqobatbardoshlikni kuchaytirdi. Operatsion darajada resurslarni boshqarish muhim ahamiyat kasb etdi. Mavsumiy ko’chirish, ozuqa bazasini mustahkamlash, qishdan chiqish protokollari va kasalliklarga qarshi integratsiyalashgan kurash mahsuldorlikni barqarorlashtirdi va yo’qotishlarni kamaytirdi. Tarqatishdagi intizom, planogramma, zaxira darajalari va degustatsiya dasturlari konversiyani oshirdi.

Budjetni boshqarish bo’yicha asosiy qarorlar kanallar reytingi va kuzatuvdagi ko’rsatkichlar dinamikasiga tayanib qabul qilindi. Ustuvor bo’lgan kanallarga mablag’lar ko’paytirildi, natijasi past bo’lgan kanallarda esa tuzatish rejasi joriy etildi yoki resurslar boshqa yo’nalishga o’tkazildi. Raqamli kontent, foydalanuvchi sharhlari va dorixona bilan hamkorlikdagi maslahatlar sotuv qaroriga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Institutsional va infratuzilma choralari kooperatsiya va klasterlash markaziy rol o’ynadi. Qadoqlash, sertifikatlash va saqlash bo’yicha namunaviy markazlar kichik xo’jaliklar uchun sifat standartlarini yagonalashtirdi. Ma’lumotlar paneli narxlar, hajmlar, mavsumiylik va sifat ko’rsatkichlarini muntazam yoritdi va xususiy sektor qarorlarini tezlashtirdi. Lizing va voucher mexanizmlari jihozlash va eksport oldi tekshiruvlar xarajatlarini yengillashtirdi.

Natijada, O‘zbekiston asalarichilik bozorida marketing samaradorligini oshirish uchun ikki ustun yo’nalish ajralib chiqdi. Birinchisi, ishonch va sifatni tasdiqlovchi choralari tizimli joriy etishdir. Ikkinchisi, kanallarni samaradorlik bo’yicha muntazam qiyoslab, byudjetni reyting asosida qayta taqsimlashdir. Ushbu yondashuv ishlab chiqarishdagi o’sishni qo’llab-quvvatlaydi, savdo konversiyasini yaxshilaydi va mijoz sadoqatini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Козьяйчев, П. ва Тқҳориков, А. Анализ мирового опыта развития отрасли пчеловодства. Региональная экономика и управление: Электронный научный журнал. №1 (69). 1-10 с. <https://eee-region.ru/article/6911/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi “Respublikada asalarichilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ–3327-son qarori.
3. Nikulina, E. N. va Ledovskoy, D. V. Analiz razvitiya otrasli pchelovodstva v Rossii.
4. Beekeepers.uz — O‘zbekiston asalarichilik uyushmasi va bozor kuzatuvlari
5. WITS (World Integrated Trade Solution) — HS 0409: O‘zbekistonning asal eksport-import ko’rsatkichlari, 2023.

Muassis: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Muharrirlar:

dots. N.A.Kudratxodjayeva

Texnik muharrir:

I.M.Nigmatullayev

Ro‘yxatdan o‘tish tartibi № 4715

Jurnaldan ko‘chirib bosilganda «Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti» dan olindi, deb yozilishi shart.

Chop etishga tavsiya etildi: 30.08.2025 nusxa 50

Format 70x108 1/8. Shartli bosma taboq 18,0. Buyurtma №__8__

Sotuvda kelishilgan holda

ООО «KLASSIC PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etilgan.

Toshkent sh., Chilonzor ko‘chasi 19, 28-uy

Учредитель: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Редакторы:

доц. М.И.Саидкаримова

Тех. редактор:

И.М.Нигматуллаев

Регистр № 4715

При использовании материалов журнала «Экономика Нового Узбекистана» необходимо сделать на него ссылку

Подписано к печати: 30.08.2025

Формат 70x108 1/8. Усл. печ. л. 18,0 Тираж 50 экз. Заказ №__8__

Цена договорная

Отпечатано в типографии ООО «KLASSIC PRINT» г. Ташкент, ул Чилонзор 19, 28 дом.

Founder: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Editors:

I.M.Nigmatullayev

Technical editor:

I.M.Nigmatullayev

Registration № 4715

When copying the entire journal material, it should be indicated that material was taken from the journal: “The economy of New Uzbekistan”.

Signed for printing: 30.08.2025

Format 70x108 1/8. The number of printed pages accepted 18,0. Circulation 50 copies.

The order № 8

Cost agreed.

Printed at the Tashkent ООО «KLASSIC PRINT» MCHJ. Press. Tashkent, Chilanzar street 19, 28.

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИ” ЖУРНАЛИГА МАҚОЛА РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАЛАБЛАРИ

Журнал таҳририяти 7 бетдан кам бўлмаган ҳажмдаги мақолани қабул қилади. Мақола матни Microsoft Word дастурида 14 шрифт ўлчамида, 1.5 интервалда, юқоридан ва пастдан 2 см, ўнгдан 2 см, чапдан 2.5 см жой қолдирилиб, таҳририятга топширилиши лозим. Мақолада чизма, графиклар, жадваллар ва расмлар келтирилиши мумкин. Журнал бир йилда 6 марта нашр этилади.

Мақола таркиби:

- юқорида чап томонда УДК кўрсатилади;
- муаллиф исм-шарифи ўзбек, рус ва инглиз тилларида қисқартирилмаган ҳолда ўнг томонга ёзилади;
- шаҳар ва ташкилот номи;
- мақола номи ўзбек, рус ва инглиз тилларида берилди;
- мақола номидан сўнг ўзбек, рус ва инглиз тилларида аннотация ва калит сўзлар ёзилади.
- матн сўнгида фойдаланилган адабиётлар рўйхати берилди.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ “ЭКОНОМИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА” НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУҒБЕКА

Редакция журнала принимает статьи объемом не менее 5 страниц, набранных в редакторе Microsoft Word в виде компьютерного файла. Шрифт - Times New Roman – 14, междустрочный интервал 1.5, все поля страницы сверху и снизу – 2 см, справа – 2 см, слева – 2.5 см. В статью можно добавлять графические материалы – рисунки, таблицы и т.д.

Структура статьи:

- в верхнем левом углу указывается УДК;
- имя и фамилия автора без сокращений на узбекском, русском и английском языках по правому краю;
- название города, организации;
- название научной статьи на узбекском, русском и английском языках;
- после названия статьи - аннотация, ключевые слова на трех языках;
- список источников и литературы размещается в конце текста.

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI

8

ISBN 978-9943-5256-3-4

Qog‘oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.

Ofset uslubida oq qog‘ozda chop etildi.

Nashriyot hisob tabog‘i 18, Adadi 25. Buyurtma № 8

Bahosi kelishuv asosida

OOO «KLASSIC PRINT» MCHJ MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,

Chilonzor ko‘chasi 19, 28-uy